

**QO'SHMA FE'L FUNKSIONAL EKVIVALENTLARINING ALOHIDA
MA'NOLARDAGI INVARIANTLARI**
(O'zбек tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasida [BARRESI KARDAN] FE'LI MISOLIDA)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6579370>

Zokir Arifdjanov,

O'ZBEKISTON XALQARO ISLOM AKADEMIYASI,
O'zbek tili va mumtoz sharq adabiyoti kafedrasida o'qituvchisi.

Annotatsiya: Maqolada [barresi kardan] qo'shma fe'lining leksik-semantik variantlari asosida aniqlangan ma'no guruhlari, ularning funksional ekvivalentlari, [barresi kardan] qo'shma fe'li ma'no guruhlaridagi funksional ekvivalentlari hamda ularning umumiy invariantlari aniqlanadi. Invariant ma'no funksional ekvivalentlardan birida mujassam bo'lishi, ya'ni mazkur fe'llar ushbu ma'no guruhlaridan har birida o'z invariantiga ega bo'lishi, biroq ushbu fe'llar vositasida ifodalangan ma'no ottenkalariga ko'ra bo'lingan ma'no guruhchalarining barchasida ham ma'noni ifodalovchi asosiy so'z vazifasida kela olmasligi haqida so'z yuritiladi, xulosalar keltiriladi hamda misollar orqali asoslanadi.

Kalit so'zlar: [barresi kardan] qo'shma fe'li, leksik-semantik variantlar, funksional ekvivalent, ma'no guruhlari, invariant ma'no, formal invariant.

Oldingi tadqiqotlarimizda [barresi kardan] qo'shma fe'li va uning funksional ekvivalentlari tomonidan ifodalanadigan ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq; muhokama qilmoq; o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq; maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma'nolarini o'z ichiga olgan invariant ma'no bo'lmish biror narsa to'g'risida xulosa chiqarish yoki qaror qabul qilish maqsadida uni o'rganib chiqmoq ma'nosi ko'proq [barresi kardan] qo'shma fe'lining o'zida mujassam bo'lishi haqida xulosa va dalillar keltirgan edik. Biroq [barresi kardan] qo'shma fe'li “ko'rib chiqish” ma'no guruhidagi ma'nolarning hammasida ham o'zining funksional ekvivalentlari uchun formal invariant bo'la olmaydi. Chunki ushbu ma'nolarning har biri o'zining alohida invariant ma'nosiga ega bo'lib, ular quyidagilardan iborat:

No.	ma'no variantlari	invariant ma'no
1	ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq	biror narsa to'g'risida xulosa chiqarish yoki qaror qabul qilish maqsadida uni o'rganib chiqmoq

2 muhokama qilmoq biror narsa to'g'risida xulosaga kelish uchun har tomonlama o'ylashmoq va fikr almashmoq

3 o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq biror masala yoki taklif to'g'risida qaror qabul qilish, fikr bildirish yoki unga javob berish maqsadida uni o'rganib chiqmoq

4 maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq biror masalada nima va qanday qilish kerakligi haqida o'zaro fikr almashmoq

Ushbu to'rt ma'no guruhidagi to'rt invariant ma'no esa ana shu guruhlardan har birida unga kiruvchi fe'llardan – funksional ekvivalentlardan birida mujassam bo'ladi. Ya'ni mazkur fe'llar ushbu ma'no guruhlaridan har birida o'z invariantiga ega bo'ladi. Chunki, yuqorida ko'rib o'tganimizdek, [barresi kardan] qo'shma fe'li hozirgi fors tilida umumiy ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq; muhokama qilmoq; o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq; maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma' nolarini ifodalashda ishlatiladigan fe'llarning barchasi uchun invariant vazifasini bajara olsa-da, ushbu fe'llar vositasida ifodalanayotgan "ko'rib chiqish" ma'no guruhidagi ma'nolarning barchasida ham ma'noni ifodalovchi asosiy so'z vazifasida kelmaydi.

[barresi kardan] qo'shma fe'li funksional ekvivalentlarining "ko'rib chiqish" ma'no guruhidagi ma'nolarning har biridagi invariantlari quyidagilardan iborat:

1. Ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan fe'llarni [barresi kardan] qo'shma fe'li hozirgi fors tilida umumiy ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq; muhokama qilmoq; o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq; maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma' nolarini ifodalashda ishlatiladigan fe'llarning barchasi uchun invariant vazifasini bajara olsa-da, ushbu fe'llar vositasida ifodalanayotgan "ko'rib chiqish" ma'no guruhidagi ma'nolarning barchasida ham ma'noni ifodalovchi asosiy so'z vazifasida kelmaydi.

Shulardan kelib chiqib, ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan [barresi kardan] qo'shma fe'li hozirgi fors tilida umumiy ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq; muhokama qilmoq; o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq; maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma' nolarini ifodalashda ishlatiladigan fe'llarning barchasi uchun invariant vazifasini bajara olsa-da, ushbu fe'llar vositasida ifodalanayotgan "ko'rib chiqish" ma'no guruhidagi ma'nolarning barchasida ham ma'noni ifodalovchi asosiy so'z vazifasida kelmaydi.

No. funksional ekvivalent ishtirokida formal invariant ishtirokida o'zbekcha tarjimasini

1 [barresi kardan] qo'shma fe'li hozirgi fors tilida umumiy ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq; muhokama qilmoq; o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq; maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma' nolarini ifodalashda ishlatiladigan fe'llarning barchasi uchun invariant vazifasini bajara olsa-da, ushbu fe'llar vositasida ifodalanayotgan "ko'rib chiqish" ma'no guruhidagi ma'nolarning barchasida ham ma'noni ifodalovchi asosiy so'z vazifasida kelmaydi.

طرفین دادند قرار بررسی و بحث مورد راهکاری توسعه مسایل طرفین 4
Tomonlar hamkorlikni rivojlantirish masalalarini muhokama qildilar. ك رددد بررسی راهکاری توسعه مسایل

3. O'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan fe'llar (ك رددن تامل, ك رددن محاسبه, اندید شدیدن, ك رددن فكر, ك رددن بررسی) biror masala yoki taklif to'g'risida qaror qabul qilish, fikr bildirish yoki unga javob berish maqsadida uni o'rganib chiqmoq invariant ma'nosida birlashib turar ekan, ushbu fe'llarning har birida tafakkur fe'llariga xos bo'lgan o'ylamoq, fikrlamoq umumiy ma'no ohangi hozir bo'lib turadi. Shu sababli ham ushbu invariant ma'noning mazkur fe'llar orasida ko'proq [ru-ye], [dar bāre-ye], [dar mowred-e] kabi sodda va murakkab predloglar bilan qo'shilib keladigan [fekr kardan] fe'lida mujassam bo'lishi kuzatiladi. Chunki mazkur fe'llarning barchasini [ru-ye], [dar bāre-ye], [dar mowred-e] kabi sodda va murakkab predloglar bilan qo'shilib kelib, o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq ma'nosini ifodalaydigan [fekr kardan] fe'li vositasida ta'riflash mumkin bo'ladi. Shuningdek [fekr kardan] fe'li mazkur ma'noni ifodalashda ushbu fe'llarning har birining o'rnida kela oladi.

Bu esa o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan fe'llarining ك رددن تامل, ك رددن محاسبه, اندید شدیدن, ك رددن فكر, ك رددن بررسی formal invarianti [fekr kardan] qo'shma fe'lidir, degan xulosaga kelishimizga sabab bo'ladi. Misollar:

No. funksional ekvivalent ishtirokida formal invariant ishtirokida o'zbekcha tarjimasi

1. Mening taklifim to'g'risida o'ylab ko'ring. ك رددد فكر من پد پیشنهاد روی. ك رددد بررسی مرا پد پیشنهاد

2. Tovar eksporti borasida o'ylab ko'rishdi. ك رددد فكر كالا صادرات روی. اندید شدیدد كالا صادرات باره در

3. Bu masala to'g'risida o'ylab ko'rdi. ك رددد فكری موضوع این باره در. ك ردد تاملی موضوع این در

4. ك رددد فكر كالا این زیان و سود روی. ك ردد محاسبه به را كالا این زیان و سود
Bu ishning foyda-zarari to'g'risida o'ylab ko'rdi.

4. Maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan fe'llarni (ك رددن مشورت, ك رددن رائد زنی, ك رددن مشاوره) esa biror masalada nima va qanday qilish kerakligi haqida o'zaro fikr almashmoq invariant ma'nosi birlashtirib turadi. Aytib o'tish lozimki, [barresi kardan] qo'shma fe'li tomonidan ifodalanadigan "ko'rib chiqish" ma'no guruhidagi uchinchi ma'no – o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq ma'nosini ifodalashda bo'lgani kabi ushbu

fe'l variantlarining formal invarianti [barresi kardan] qo'shma fe'li.

3. O'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan fe'l variantlarining formal invarianti [fekr kardan] qo'shma fe'li.

4. Maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq ma'nosini ifodalashda ishtirok etadigan fe'l variantlarining formal invarianti [mašvarat kardan] qo'shma fe'li.

Eslatib o'tilgan ma'nolardagi invariantlarni quyidagi jadval shaklida ko'rsatish ham mumkin:

ma'nolar	funksional ekvivalentlar	formal invariantlar
1	ko'rib chiqmoq, o'rganib chiqmoq	kardan berishi
	دادن قرار بەرishi مورد	
	kardan berishi	
	kardan muloqot	
	kardan nazarga	
	kardan berishi	
2	muhokama qilmoq	kardan berishi
	دادن قرار بەرishi مورد	
	kardan berishi	
	دادن قرار بەرishi مورد	
	دادن قرار بەرishi و بەرishi مورد	
3	o'ylab ko'rmoq, o'rganib ko'rmoq	kardan fikr
	kardan berishi	
	اندېشيدن	
	kardan mas'uliyat	
	kardan fikr	
4	maslahatlashib ko'rmoq, o'ylashib ko'rmoq, maslahatlashib olmoq	kardan mas'uliyat
	kardan mas'uliyat	
	kardan mas'uliyat	
	kardan mas'uliyat	

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Arifdjanov Z. Til sathlaridagi invariant turlari. VII Международная научно-практическая конференция «GLOBAL SCIENCE AND INNOVATIONS 2019: CENTRAL ASIA». -№ 2(7). Сентябрь-октябрь 2019.
2. Arifdjanov Z. خواستتن [xāstan] sodda fe'lining funksional ekvivalentlari va ularning formal invariantlari. Islom ziyosi. Toshkent, 2020. //–№1. B. 163-169. <https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss1/23/>
3. Arifdjanov Z. The structure of Persian verbs and their role in word formation. ISJ Theoretical & Applied Science, 07 (87), 420-423. July 2020. <http://t-science.org/arxivDOI/2020/07-87.html>
4. Arifdjanov Z. Fors tilida prefiksli fe'llarning ma'no guruhlari va ularning funksional ekvivalentlari (بَر دَا شْتَن [bar-dāštan] fe'li misolida). Islom ziyosi. Toshkent, 2020. //–№2. B. 68-75. <https://uzjournals.edu.uz/iiau/vol2020/iss2/10>
5. Лутфуллаева Д., Давлатова Р., Тожибоев Б. Ассоциативный словарь узбекского языка.-Ташкент:" NAVOIY UNIVERSITETI". – 2019.
6. Лутфуллаева, Д. (2008). Ўзбек тили феълларининг прагматик хусусиятлари. Олима аёлларнинг фан-техника тараққиётида тутган ўрни (Республика илмий-амалий анжумани материаллари).–Тошкент. ТДПУ.
7. RUSTAMIY, S. (2016). “ESASU-L-BELAGA” VE “DİVAN-U LUGAT-İT-TÜRK” ESERLERİNİN DİL BİLİMİ VE BELAGAT BİLİMİYLE İLGİLİ YÖNLERİ. Electronic Turkish Studies, 11(20).
8. Rustamiy, S. (2019). ON SIGNIFICANCE OF SCIENCE OF BALĀĠAT IN ACHIEVING LINGUISTICAESTHETIC PERFECTION. The Light of Islam, 2019(4), 14.
9. Rustamiy, S. (2018). Typological peculiarities of science of balaghah, rhetoric and stylistics. The Light of Islam, 2018(1), 16. (ҳозирча 3 та бор)
10. Rustamiy, S., Nasirova, M., Sagdullaeva D. (2020) SCIENTIFIC AND THEORETICAL CONTENT OF THE SCIENCE OF BALĀĠAT. Journal of Critical Reviews, 7 (6), 132-137.
11. Sayidirahimova, N.S. (2020) Semantic classification of the syntax antonyms of uzbek language. International Scientific Journal.Theoretical & Applied Scienceю. -Philadelphia, USA, 2020. P. 671-673.